

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

3. Baker, C. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism (5th ed.). Multilingual Matters, 2011.

4. Cummins, J. Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Multilingual Matters, 2000.

5. Rakhmatullaeva, D. "Bilingualism and language interference in Uzbekistan: Issues and solutions." Language and Culture Journal, 4(2), 51–58, 2020.

6. Matkarimova, D. A. "Bilingualizm is a bord concept and one of the most common concepts today." Bulletin News in New Science Society International Scientific Journal, Vol. 2, Issue 2, 2025.

USTYURT PLATOSINING ECHKILIK UCHUN YAYLOV SHAROITLARI

F.U.Kaniyazova .

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institute

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqalpog‘iston respublikasining Ustyurt platosining echkilik uchun yaylov sharoitlari tarifi va o‘simliklarning ozuqaviy qiymatlari hamda ulardan echkilar uchun foydalanish muddatlari keltirilgan va xulosalar qilingan.

Kalit so‘zlar. Ustyurt platosi, yaylov, o‘simliklar florasi, echkilar, foydalanish muddatlari.

Аннотация. В данной статье приводится характеристика пастбищных условий для коз на плато Устюрт Республики Каракалпакстан, описывается кормовая ценность растений, а также сроки их использования для коз. На основе этих данных сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова. Плато Устюрт, пастбища, флора, козы, сроки использования.

Abstract. This article provides a characterization of pasture conditions for goats on the Ustyurt Plateau in the Republic of Karakalpakstan, describes the nutritional value of plants, and outlines the periods of their utilization for goats. Based on these data, relevant conclusions are drawn.

Keywords. Ustyurt Plateau, pastures, flora, goats, utilization periods.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasida qishloq xo‘jaligining yalpi mahsulotlari ulushida chorvachilik sohasi ham alohida o‘rin egallab, u aholini qimmatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [1.B.89-90]. SHu tufayli chorvachilikni yanada rivojlantirish, qishloq xo‘jalik hayvonlari mahsuldorligini oshirish, chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshirib borish muhim vazifalardan biri bo‘lib turibdi. Buning uchun esa sohada mustahkam oziqa bazasini yaratish, mollarni to‘la qiymatli oziqlantirish bilan ta‘minlash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi [3.B.101-103].

Respublikamizda so‘nggi yillarda chorva mahsulotlarini ishlab chiqarishni oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 8 fevraldagi

PQ-120-sonli qarorida “CHorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni ko‘paytirish hisobiga oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, ishlab chiqarishning zamonaviy usullarini keng joriy etish” kabi qator chora tadbirlar ishlab chiqilishi belgilangan. Mazkur yo‘nalishdagi barcha me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish muhim hisoblanadi.

Asosiy qism. Qoraqalpoq Ustyurt platosi sharoitida echkichilik uchun qulayli hudud hisoblanib, ushbu hududda galofit o‘simliklar xo‘jalik ahamiyatiga ega. Ularning ko‘pchiligi cho‘l chorvachiligining ozuqa fondida katta rol o‘ynaydi. Xususan, keyreuk, qora bo‘yalish, qora saksovul yaylovlar mahsuldorligini sezilarli darajada oshiradi va ular yil davomida tuyalar, mayda shoxli mollar tomonidan iste‘mol qilinadi. SHunday qilib, o‘rganilgan yaylov turlarining er usti massasi mahsuldorligi dinamikasining borishi to‘liq edifikatorlarning rivojlanishiga bog‘liq. Umuman olganda, qora bug‘doy-yalpiz-biyurg‘un (*Anabasis salsa*, *Salsola arbusculiformis*) majmuasining iste‘mol qilinadigan massasi hosildorligi 0,8 dan 2,3 s/ga gacha o‘zgarib turadi, eng yuqori hosildorlik kuz fasliga to‘g‘ri keladi. Biyurg‘un kompleksida iste‘mol qilinadigan massa hosildorligi 0,5 dan 2,0 s/ga gacha o‘zgarib turadi. Iste‘mol qilinadigan massaning eng ko‘p shakllanish mavsumi kuzga to‘g‘ri keladi. Oq tuproqli shuvoq-biyurg‘un (*Anabasis salsa*, *Artemisia terrae-albae*) kompleksining iste‘mol qilinadigan massasi hosildorligi 0,7 dan 1,7 s/ga gacha o‘zgarib turadi. Iste‘mol qilinadigan massaning eng ko‘p shakllanadigan mavsumi kuzga to‘g‘ri keladi. Saksovul kompleksining iste‘mol qilinadigan massasi hosildorligi 3,5 dan 7,3 s/ga gacha o‘zgarib turadi. Sarsazan (*Halocnemum strobilaceum*) kompleksining iste‘mol qilinadigan massasi hosildorligi 0,9 dan 4,3 s/ga gacha o‘zgarib turadi. Kuz va qish fasllarida ko‘plab iste‘mol qilinadigan massa hosil bo‘ladi.

Ustyurt platosi yil davomida ko‘p sonli chorva mollarini boqish mumkin bo‘lgan yaylovlar hududidir.

Eng katta yaylov maydonlari Qoraqalpog‘iston Ustyurt platosida joylashgan. Bu hududning chorvachilikni rivojlantirish uchun salohiyati deyarli cheksizdir. Bu erda 7,2 mln gektar (Qoraqalpog‘iston umumiy er fondining 43,4 foizi) maydondan hozirgi vaqtda chorvachilik uchun yaroqli yaylovlar maydoni 3 mln gektarni tashkil etadi. CHorva mollarini yil davomida boqishda bitta qo‘y uchun 16 gektar, ot uchun 427 gektar, tuya uchun 30 gektar er etarli hisoblanadi.

Ustyurt yaylovlarining floristik tarkibi 326 turdagi o‘simliklardan iborat. O‘simlik qoplami asosan gipsofil, galofil va psammofil o‘simlik turlaridan tashkil topgan. Ustyurtning eng xarakterli va ustun em-xashak maydoni biyurg‘unzorlar bo‘lib, ular hududning qariyb 70 foizini egallaydi. Edifikator sifatida bo‘yi 8-20 santimetrغا etadigan past bo‘yli yarim buta - biyurg‘un xizmat qiladi.

Ustyurtning Qoraqalpog‘iston qismida yaylovlar uch turga bo‘linadi: dengizbo‘yi, markaziy va janubiy. Dengizbo‘yi yaylovlari 0,55 mln gektarni egallaydi, o‘rtacha yillik hosildorlik so‘nggi yillarda gektariga 2,9 sentner deb baholanmoqda. Bu yaylovlar juzg‘un, oq saksovul va turli cho‘l boshqoli

o‘simliklari, efemer va efemeroidlarning ko‘pligi bilan ajralib turadi. Markaziy yaylovlar taxminan 3 mln gektar maydonni egallaydi, hosildorligi gektariga 2,3 sentner. Ularning aksariyat qismini past bo‘yli biyurg‘unzorlar tashkil etadi. Janubiy yaylovlar 2,2 mln gektar maydonni egallaydi, hosildorligi gektariga 2,1 sentner. Bu erda ham biyurg‘un yaylovlari ustunlik qiladi.

Ustyurt yaylovlarida echkilar yil davomida boqish mavsumlar va yillar bo‘yicha ozuqa massasi hosilining keskin o‘zgaruvchanligini, alohida o‘simliklar va umuman o‘t qoplaminin rivojlanish fenologiyasining o‘ziga xosligini, ularning kimyoviy tarkibi va ozuqaviy qiymatini belgilaydi. Ustyurt yaylovlarining muhim xususiyatlaridan biri ozuqabop o‘simliklar kimyoviy tarkibining vegetatsiya fazalari va yil fasllari bo‘yicha sezilarli darajada o‘zgarishidir.

Ustyurt platosi yaylovlarining hosildorlik holatini yaxshilash borasida birinchi navbatda, ozuqa o‘simliklarini ekish orqali melioratsiya ishlarini olib borish, shuningdek, hayvonlarni suv bilan ta‘minlash uchun quduqlar sonini ko‘paytirish zarur.

Xulosa qilib aytganda, Ustyurt platosi hududi katta xalq xo‘jalik ahamiyatiga ega. O‘simlik dunyosidan oqilona foydalanish, sug‘orish va fitomelioratsiyani yaxshilash Ustyurt hududida yaylovlar maydonini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni ko‘paytirish hisobiga oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, ishlab chiqarishning zamonaviy usullarini keng joriy etish” to‘g‘risidagi 2022 yil 8 fevral PQ-120-sonli qarori.

2. Айимбетов Н.К., Тлеумуратова Б.С. Растительной покров приморской полосы плато Устюрта. Конференция. Динамика и потенциал природной среды Каралакалпакстана. Нукус. 2017. С.89-90.

3. Бегжанова. Г.Т. Современное состояние пастбищ плато Устюрт. Теория и практика современной науки. №6 (48) С.101-103.

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI SUW MASHQALALARI HÁM SUW SAPASI INDIKATOR KÓRSETKISHLERI

K.M. Atanazarov

*Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası sharwashiliq hám
biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali*

Qaraqalpaqstan Respublikası geografialiq tárepten suw muǵdardları jetispeytuǵın hám taza ishimlik suw mashqalaları keskinlesken shól, yarım shól